

“BOBURNOMA”DAGI GEOGRAFIK TASVIRLARNING ADABIY-BADIIY XUSUSIYATLARI

Nuriddinbekova Muslimaxon Muxiddin qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

O`zbek tili va adabiyoti mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
+998978351411

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17372514>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida geografik tasvirlarning adabiy-badiiy talqini tahlil qilinadi. Muallifning tabiiy manzaralarni, shahar va hududlarni ifodalashda qo‘llagan uslubi, poetik vositalari hamda tarixiy xotira va badiiy kuzatuvchanlik uyg‘unligi yoritiladi. Shuningdek, “Boburnoma” islomiy geografik nasr an‘analari kontekstida baholanib, uning o‘ziga xos janr xususiyatlari ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, geografik tasvir, tabiiy manzara, tarixiy xotira, badiiy uslub, islomiy geografik nasr.

Аннотация. В статье анализируется художественно-литературная интерпретация географических описаний в произведении Захириддина Мухаммада Бабура «Бабур-наме». Освещаются особенности стиля автора при изображении природных пейзажей, городов и регионов, а также единство исторической памяти и художественного наблюдения. Кроме того, «Бабур-наме» рассматривается в контексте традиции исламской географической прозы и выявляются его жанровые особенности.

Ключевые слова: Бабур-наме, географическое описание, природный пейзаж, историческая память, художественный стиль, исламская географическая проза.

Annotation. This article analyzes the literary and artistic interpretation of geographical descriptions in Zahiriddin Muhammad Babur’s work “Baburnama.” The author’s style in depicting natural landscapes, cities, and regions, as well as the synthesis of historical memory and artistic observation, is highlighted. In addition, “Baburnama” is examined in the context of Islamic geographical prose traditions, and its specific genre features are identified.

Key words: Baburnama, geographical description, natural landscape, historical memory, artistic style, Islamic geographical prose.

Zahiriddin Muhammad Bobur qoldirgan “Boburnoma” asari o‘zbek adabiyoti tarixida ham, jahon adabiyotida ham beqiyos o‘rin egallaydi. Asar nafaqat muallifning tarjimai holi va tarixiy voqealar manbai sifatida, balki keng geografik tasvirlarga boy adabiy manba sifatida ham qadrlanadi. Bobur o‘z kuzatuvlari orqali shahar va qishloqlarni, tog‘ va daryolarni, tabiat manzaralarini badiiy vositalar yordamida jonlantiradi. “Boburnoma”dagi geografik kuzatuvlar uning davr siyosiy-madaniy hayoti bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, tarixiy xotira va badiiy tafakkurning uyg‘unligini namoyon etadi. Ayniqsa, Boburning tabiiy manzaralarga bergan poetik talqinlari, makon va voqealarni adabiy obrazga aylantira olishi asarni nafaqat tarixiy hujjat, balki badiiy qimmatga ega durdona sifatida ko‘rsatadi. Shu sababdan “Boburnoma”dagi geografik tasvirlarni adabiy-badiiy xususiyatlar nuqtai nazaridan o‘rganish bugungi adabiyotshunoslikning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

“Boburnoma”da tabiat tasvirlari o‘ziga xos badiiy uslub bilan berilgan. Bobur o‘z kuzatuvlarini nafaqat realistik aniqlik bilan, balki shoirona ohangda tasvirlagan. Masalan, u

Farg‘ona vodiysi haqida yozar ekan, tabiat go‘zalligi va serhosilligi bilan birga, hududning iqtisodiy va madaniy ahamiyatini ham alohida ta’kidlaydi:

“Farg‘ona viloyati beshinchi iqlimdindur. Ma`muraning kanorasida voqe bo`lubtur...Muxtasar viloyattur, oshliq va mevasi farovon. Girdo-girdi tog` voqe bo`lubtur...”

Bu tasvir Boburning kuzatuvchanligi va adabiy mahoratini namoyon qiladi. Birgina jumlada tabiatning estetik qimmatini ham, uning ijtimoiy ahamiyati ham aks etgan.

Shuningdek, u Hindiston manzaralari haqida so‘z yuritir ekan, tropik tabiatning o‘ziga xosliklarini alohida qayd etadi:

“Hindistonning yana uch ishidin mutazarrir erduk: bir issig`idin, yana bir gardidin, yana bir tund yelidin ...”

Bu parcha orqali Boburning iqlimiy kuzatuvchanligini va ushbu kuzatuvchanlikni ixcham holda umumlashtirib bera olganligini payqashimiz mumkin. Bunday uslub asarni ixcham, ammo mazmunan chuqur bo‘lishiga xizmat qiladi.

“Boburnoma” o‘z davri uchun noyob manba bo‘lib, unda muallif nafaqat tabiiy manzaralarni, balki kundalik hayot va tarixiy voqealarni ham geografik kuzatuvlar bilan uyg‘unlashtirib beradi. Boburning diqqat-e’tibori tabiat hodisalari va ularning inson faoliyatiga ta’sirini qayd etishda yaqqol ko‘rinadi.

Masalan, u yomg‘ir natijasida yuzaga kelgan manzarani shunday tasvirlaydi:

“Yakshanba kuni andoq yomg‘ur yog`dikim, tamom tuzlarni suv tutti. Behra bila o`rdu tushgan bog`lar orasida suv erdi. Namozni peshingacha arzi bir ulug` daryocha bo`ldi. Behraning yovug`ida bir tiyrgaz otimi yerdin ko`proq guzar yo`q edi, uzdurub o`tar edilar, ikki namoz orasida kirgan suvlarni sayr qila otlandim...”

Ushbu parcha bir nechta qimmatli jihatlarni o‘zida mujassamlashtiradi. Birinchidan, Bobur hodisani aniq vaqt va makon ko‘rsatkichlari bilan qayd etadi: yakshanba kuni, peshin namozigacha, Behra atrofidagi bog‘lar. Bu uning tarixiy-geografik tafakkurining aniqligidan dalolat beradi. Ikkinchidan, muallif suv oqimini “ulug‘ daryocha” deb atash orqali oddiy meteorologik voqeani badiiy obrazga aylantiradi. Bu uslub Boburning nafaqat tarixchi va davlat arbobi, balki shoir sifatidagi iste’dodini ham namoyon qiladi. Uchinchidan, matnda shaxsiy kuzatuv va ishtirok ham seziladi: “sayr qila otlandim” iborasi hodisaning guvohi sifatida muallif taassurotini ifodalaydi. Bu esa asarga samimiylilik va realistik ruh bag‘ishlaydi.

Yana bir muhim va e’tiborli jihatlardan biri “Boburnoma”ni o‘rganishda uni Sharq adabiyotidagi islomiy geografik nasr an‘analari bilan bog‘lashdir. Chunki Bobur o‘z tasvirlari orqali faqatgina shaxsiy tarjimai holini emas, balki o‘z davrining geografik, ijtimoiy va madaniy manzaralarini ham keng yoritadi. Bu jihatdan asar Nosir Xisravning “Safarnoma”si va Ibn Battutaning “Sayohatnoma”si kabi mashhur sayohatnoma va safarnomalar bilan qiyoslanishi mumkin. Nosir Xisrav o‘z asarida musulmon mamlakatlari bo‘ylab qilgan safaridagi shaharlari, xalqlari, diniy markazlari haqida keng ma’lumot beradi. Ibn Battuta esa Afrika, Yaqin Sharq, Markaziy Osiyo va Hindiston hududlaridagi hayotiy manzaralarni yoritadi. Boburning “Boburnoma”si esa ana shu an’anani davom ettirgan holda, Markaziy Osiyo va Hindistonning tabiiy-geografik hamda tarixiy-siyosiy tasvirini o‘zida mujassamlashtiradi.

Farqli jihat shundaki, Nosir Xisrav va Ibn Battuta asarlarida mualliflarning musofirlik taassurotlari markaziy o‘rin tutsa, Bobur o‘z asarida vatandosh, hukmdor va ishtirokchi sifatida voqealarni qayd etadi. Shu sababdan ham “Boburnoma”dagi geografik tasvirlar realistik kuch va badiiy ixchamlik bilan ajralib turadi. Shuningdek, “Boburnoma”da kuzatuvchanlik bilan badiiy ifoda uyg‘unlashib, geografik obyektlar faqat xarita yoki

manzara sifatida emas, balki tarixiy xotira va madaniy qadriyatlar bilan bog‘liq holda tasvirlanadi. Bu xususiyat uni islomiy geografik nasrning o‘ziga xos namunasi sifatida alohida qadrlash imkonini beradi.

Xulosa qiladigan bo‘lsak, “Boburnoma” Sharqdagi safarnoma va sayohatnoma janrlariga tayanib yaratilgan bo‘lsa-da, uning mazmuni hukmdor va shoir shaxsiyati bilan boyitilganligi sababli alohida o‘rin egallaydi. “Boburnoma” shu jihatlari bilan ham oddiy tarixiy hujjat emas, balki qomusiy ma’lumotlarni jamlagan adabiy asar sifatida qadrlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur. – Toshkent: IJOD-PRESS. 2019.
2. Quronov.D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademiya nashri. 2018.
3. Umurov. H. Adabiyot qoidalari.- Toshkent: O‘qituvchi. 2011.
4. Rasulova. O. Boburnoma va tabiat. – “Jahon adabiyoti” jurnali. 2005, 2-son.
5. Tursunov, H. “Boburnoma” da tabiat manzaralarining badiiy talqini. Adabiyotshunoslik, 2015, №2.
6. Qodirov, M. “Boburnoma” va o‘rta asr Markaziy Osiyoning tarixiy-geografik manzarasi. Tarix va madaniyat, 2020, №3.